

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ НАПЛАВОЧНЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

¹Б.К.Тилабов, ²Э.Э.Абибуллаев, ³Р.Ш.Турдибоев, ⁴Н.Ш.Собиржонов, ⁵И.И.Тошов

Совместного Беларусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте: ¹1-д.т.н., профессор, зав. кафедрой «МиСИТ» ^{2,3}2-бакалавры; ^{4,5}3-магистры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222690>

Аннотация. Мақолада назарий ва амалий жиҳатдан асосланган пеномоделларни тайёрлаш ва металлургия машина ва ускуналари қўйма деталларини модели газга айланувчи қўймакорлик усулида қаттиқ қотишмали қопламалар билан олиш усули тавсия этилган. Мавжуд буюмларга қараганда, қўйма деталларни ейилишига бардошлилигини ва узоқ муддатли ишлашини 2-3 бараварга оширувчи икки марта фаза қайта кристалланиш термик ишлов бериш технологик режимлари ишлаб чиқилган.

Калитли сўзлар: газланувчи пеномодель, 35ГЛ пўлати, ейилишига бардошли қаттиқ қотишмали эритма, қоплама қалинлиги, икки марта фаза қайта кристалланиш термик ишлов бериш, микроструктура, деталлар қаттиқлиги, тайёр буюмларнинг абразив ейилишига бардошлилиги.

Аннотация. В статье представлены теоретические и практические основы изготовления пеномоделей и получения литых деталей металлургических машин и оборудования с наплавочным покрытием путем литья по газифицируемым моделям. Разработаны технологические режимы термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией, которая повышает износостойкость и долговечность литых деталей в 2-3 раза выше, чем у серийных изделий.

Ключевые слова: газифицируемая пеномодель, сталь 35ГЛ, износостойкий наплавочный твердый сплав, толщина покрытия, термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией, микроструктура, твердость деталей, абразивная износостойкость готовых изделий.

Abstract. The article presents the theoretical and practical bases of manufacturing penomodels and produce molded parts of metallurgical machine and equipment carbide coated by casting on gasified models. The technology of thermal processing of parts and double phase recrystallization, which increases the wear resistance and durability of cast parts is 2-3 times higher than mass-produced products.

Keywords: gasified foam model, 35GL steel, wear-resistant hardfacing hard alloy, coating thickness, heat treatment with double phase recrystallization, microstructure, hardness of parts, abrasive wear resistance of products.

Введение

Многие детали металлургических машин и оборудования выходят из строя в результате поверхностного разрушения под воздействием твердых абразивных частиц, попадающих в зону трения [1,2]. Расходы на ремонт или восстановление в настоящее время по республике составляют десятки миллиардов сум. В этих условиях экономически выгодным является любое удлинение срока службы литых деталей путем увеличения их износостойкости и долговечности, т.к. ремонт и восстановление деталей не всегда обеспечивают необходимое качество изделий. Эти детали изготавливаются из стали и

чугуна, а некоторые - из неметаллических композиционных материалов, которые относятся к материаловедению [3,4]. В данное время материаловедение является самым основным источником в металлургических, машиностроительных, сельскохозяйственных, нефтегазовых, энергетических и других промышленности республики. Детали этих машин и оборудования получают литьем без покрытия из стали или чугуна, а срок годности этих деталей не превышает одного сезона, так как они во время работы быстро изнашиваются. Недостатками первого варианта являются невысокая твердость и износостойкость, а второго - большой расход дефицитных твердых сплавов и флюсов.

В последнее время в Узбекистане набирает темп развитие металлургического и машиностроительного производства, что связано с повышением потребности в материалах и изделиях, в том числе металлургического и сельскохозяйственного назначения, к которым предъявляются жесткие требования по качеству. Дальнейшее развитие металлургии и сельхозмашиностроения требует высококачественных различных деталей и изделий.

В связи с вышеизложенным получение новых видов изделий и усовершенствование технологий производства металлургических и машиностроительных материалов является весьма актуальным.

Целью настоящей работы является разработка технологии изготовления пеномодели и получения литых стальных роликов с износостойким порошкообразным наплавочным покрытием путем литья по газифицируемым моделям и их последующей упрочняющей термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией [5].

В соответствии с поставленной целью задачами работы являются разработка технологии изготовления пенополистироловых моделей и получение литых деталей с высокой абразивной износостойкостью. Объектом исследований были детали роликов прокатного стана (рис.1) металлургического оборудования и агрегатов, испытывающих интенсивный абразивный износ при скольжении по металлу в АО «Узметкомбинат» [5,6].

Методика исследований и их результаты. По данным инновационным технологиям сначала изготавливается пеномодель, которая покрывается покрытием типа «Сормайт ПГ-С27», формируется в литейную опоку контейнера и затем заливается жидким металлом - сталью 35ГЛ. Во время заливки пеномодель сгорает, а её место заполняется расплавом. Таким способом изготавливается пеномодель и получают литые детали с износостойким наплавочным покрытием [5]. Повышение износостойкости и долговечности поверхностных слоев литых стальных деталей в металлургии и машиностроении является весьма актуальной проблемой.

В настоящее время литье по газифицируемым моделям находит все большее применение и признание на многих металлургических комбинатах и машиностроительных заводах нашей страны, ведутся интенсивные исследования и разработка новых инновационных технологий, расширяется область его использования для различной номенклатуры отливок роликов. Это позволило увеличить эффективность производства за счет снижения трудоемкости изготовления пеномоделей и деталей, а также улучшить качество стальных отливок: повысить их точность, обеспечить ровную поверхность и уменьшить припуски на механическую обработку или обходиться вообще без неё.

Рис.1. Пеномодели прокатного ролика с номера №КБ-10.5287, изготовленные путем литья по газифицируемым моделям с износостойким наплавочным покрытием: **а**-пеномодели; **б**-пеномодели с покрытием по основным изнашиваемым поверхностям; **в**-пеномодели по всему изнашивающему поверхностному покрытию; **г**-термообработанные литые стальные детали прокатных роликов с наплавочным покрытием.

Суть способа заключается в том, что модель будущей отливки изготавливается из предварительно вспененного суспензионного полистирола ПСВ (ТУ 6-06-1690-98) с размерами гранул 3-4 мм. Полистирол представляет собой жесткий прозрачный пластик плотностью 1,05 г/см³. Он хорошо растворяется в ароматических и хлорированных углеводородах, сложных эфирах, кетонах, сероуглероде, но нерастворим в низших спиртах, бензине и эфирах. В местах соприкосновения гранул под действием этого давления происходит их соединение, а при достаточно высокой температуре, до 100-115⁰С гранулы спекаются в монолитную единую массу пенопласта. При охлаждении протекает процесс стеклования полистирола и конденсация порообразователя аналогична тому, как и в отдельной грануле. После полного охлаждения в проточной воде алюминиевые пресс-формы раскрывают и извлекают из неё готовую пеномodelь. Данный процесс-простой в осуществлении, легко регулируемый, позволяющий получать модели весьма простой и сложной конфигурации с различной толщиной стенок, значительных габаритных размеров, при заданной плотности, точности и чистоте поверхности. Готовые модели после сушки покрывали слоем противопригарной краски (смесь асбестового порошка со связующим) и после повторной сушки проводилось крепление пеномodelей в опоку контейнера с помощью элементов стояка-коллекторов и литниковой системы. После сборки пеномodelей производилась их формовка сухим кварцевым песком (1К0315 и др.) с заполнением доверху опоки и одновременным уплотнением пневматической вибрацией.

При формовке в опоки все пеномodelи располагаются горизонтально, а их рабочие поверхности - кверху. Для образования износостойкого наплавочного покрытия в процессе литья приготавливалась паста, состоящая из порошков твердого сплава ПГ-С27 и раствора поливинилбутираля в спирте (определенного процента по массе). Эти пасты наносились на рабочую поверхность пеномodelей и подвергались тепловой сушке. После сушки опять производилось крепление пеномodelей в литейную опоку контейнера. Затем устанавливали опоку в основной конвейер и заливали жидким металлом при температуре 1650⁰С и выше через литниковую систему при сифонном подводе металла. Расплавленный металл подавался непосредственно на пеномodelь. Под действием этого расплава полистирол газифицируется и образующая полость заполняется металлом по составу, соответствующему стали марки 35ГЛ.

Таким способом получается *отливка детали* с износостойким наплавочным покрытием с толщиной слоя 3 и более мм. Заполнение формы жидким металлом является одним из основных этапов формирования отливки, определяющего многие показатели её качества [5]. Следует отметить, что заливку форм нужно производить особенно тщательно, аккуратно и равномерно при постоянном гидростатическом напоре.

В данной работе нами исследовались металлография, методика измерения твердости, микротвердости, фазовый рентгеноструктурный анализ и плотности дислокаций, а также проводились испытания на абразивный износ машине трения ПВ-7 износостойкого порошкообразного твердосплавного покрытия типа ПГ-С27, изготавливаемого из материалов местного производства в условиях ХК «Metallmexqurilish».

Испытание и исследование полученных материалов - эта последняя цель может быть достигнута в результате самостоятельного и постоянного выполнения научных и лабораторно-стендовых работ. Именно поэтому в настоящей работе приводятся основные методы испытания и исследования материалов экспериментального анализа литых стальных деталей металлургических машин и оборудования, изготовленных на предприятии ХК «Metallmexqurilish». На рис.1 представлены ролики с износостойким наплавочным твердосплавным покрытием, изготовленные путем литья по газифицируемым моделям по договору №6/11 металлургического комбината АО «Узметкомбинат» Республики Узбекистан.

Твердость образцов в отожженном состоянии определяли на твердомере Бринелля ТВБ-5004 стальным шариком НВ156-158, в закаленном состоянии - на твердомере Роквелла ТК-2 алмазным конусом по шкале HRC58-61, а микротвердость образцов находили с помощью прибора ПМТ-3 при нагрузке на индентор 100 г алмазным конусом (образцы в отожженном состоянии от 824 до 924HV, а в закаленном состоянии от 1280 до 1530HV). Из-за разброса данных замеры многократно повторялись. Были использованы размеры образцов 15x15, 15x20, 20x20, 22x22 мм.

В работе также глубоко исследован состав твердого сплава типа сормайт ПГ-С27. Выбор состава наносимого покрытия производился по двум критериям: 1-покрытие должно отвечать требованию 3-4 - кратного увеличения износостойкости по сравнению с износостойкостью стальной основы; 2-покрытие должно включать доступные и недорогие компоненты и отличаться простотой технологии его нанесения. Исходя из этого, в качестве покрытия на рабочей поверхности роликов прокатного стана были выбраны твердые сплавы типа сормайт марки ПГ-С27. В качестве связки использовали раствор 4%-го поливинилбутираля в спирте. При контакте обмазки из порошка типа сормайт с жидким металлом происходит образование твердой корочки отливки. Затем обмазка расплавлялась и после кристаллизации на поверхности отливки образовывалось износостойкое наплавочное покрытие со структурой высоколегированного сплава эвтектического и заэвтектического состава. Таким образом, на рабочей поверхности формировалась многослойная износостойкая наплавочная металло-композиция, состоящая из высоколегированного слоя твердого сплава заэвтектического и эвтектического состава [6], переходящего по глубине в зоны заэвтектоидной и эвтектоидной стали и основного металла 35ГЛ [7].

Термическая обработка литых образцов и деталей проводилась в лабораторных муфельных и производственных камерных печах (рис.2) в следующих режимах: первая закалка 900-1150⁰С, отпуск 200-250⁰С, промежуточный отпуск 600-650⁰С и вторая закалка

925-940⁰С, отпуск 300⁰С. Все детали изготавливаются из местного сырья Республики Узбекистан путем литья по газифицируемым моделям и отливаются в литейном цехе ХК «Metallmexqurilish» с порошкообразным наплавочным износостойким покрытием и последующей термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией [6-10] изделий.

Рис.2. Термические печи: а-муфельный печь лабораторный ШОЛ-1,6; б-производственный камерный печь Н-60.

Выводы. По результатам лабораторных и производственных испытаний установлено, что относительная износостойкость опытных вышеназванных деталей по сравнению с серийными увеличена более трех раз. Опытные детали без наплавочного покрытия в 1,0 раза, с наплавочным покрытием в 1,5-2,0 раза, с износостойким наплавочным покрытием после термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией в 2,5-3,0 и более раза выше [5,6], чем у серийно выпускаемых изделий. Данная новая инновационная технология внедрена на предприятии АО «Узметкомбинат» с значительным фактическим экономическим эффектом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В.Н., Сорокин Г.М. Абразивное изнашивание металлов. – М.: Машиностроение, 2003. - 224 с.
2. Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка металлов и их сплавов. – М.: МИСиС, 2004. - 237 с.
3. Лахтин Ю.М. Материаловедение. – М.: Изд-во Альянс, 2015. - 546 с.
4. Бокштейн Б.С. Металловедение и термическая обработка металлов и их сплавов. – М.: МИСиС, 2004. - 259 с.
5. Тилабов Б.К., Мухамедов А.А. Получение многослойных износостойких покрытий при литье изделий по газифицируемым моделям // Естественные и технические науки. – М.: Россия, 2003. №1. - С.67-68.

6. Мухамедов А.А., Тилабов Б.К. Повышение износостойкости деталей с твердосплавными покрытиями термической обработкой // *Металловедение и термическая обработка металлов.* – М.: Россия, 2004. №3. - С.29-31.
7. Tilabov B.K. Heat treatment of wear resistant hardalloyed coating of the details obtained by casting on gasified models. *Известия на Технически университет Габрово. Journal of Technical University of Gabrovo.* – Bulgaria. Vol.49. 2015. - P.11-14.
8. Тилабов Б.К. Применение термически обработанных твердосплавных боркарбидных покрытий для литых деталей сельскохозяйственных машин. «Инновационные разработки в сфере науки, образования и производства - основа инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли» 3 ноября 2020 года. Материалы республиканской научно-технической конференции. Филиал Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М.Губкина в городе Ташкенте. – Ташкент, 2020. - С.147-150.
9. Tilabov B.K. Increase the service life of cast parts tillihg machines. *International Conference «Global Science and Innovation»* March 23-24, 2016. USA. Chicago, 2016. - С.222-225.
10. Tilabov B.K. Optimal modes of heat treatment to improve the abrasive wear resistance of cast machine parts. *European applied sciences. Europaische Fachhochschule. ORT Publishing.* – Germaniy, 2016. #3. - S.35-38.